

“КОНСТИТУЦИЯ НОВОЙ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН: ЗАЩИТА ЗАКОННЫХ ПРАВ И ИНТЕРЕСОВ ГРАЖДАН”

Робия Балтабаева

Студент Ташкентский государственный транспортный университета
Научный руководитель: Учитель кафедры «Международное публичное
право» Ташкентского государственного транспортного университета
Шахриддин Эркин ўгли Абдукаримов
ashakhriddin@gmail.com

АННОТАЦИЯ

Статья будет направлена на изучения основных изменений в сфере прав человека, внесенных в Новую Конституцию Республики Узбекистан. За последние годы развития нашей страны, вопрос о глубоком изучении прав человека стал актуальным. Причиной этому послужили современные тенденции в области прав человека, глобальное изменение в понимании того, насколько важным аспектом демократического государства, являются права человека. Сегодня права человека - это не просто слова, а призыв к действию в интересах человека, который является одним из важнейших принципов политики нашей страны, подтверждающий наличие демократии в Республики Узбекистан.

Ключевые слова: Конституция, права человека, развитие и глобальные изменения, принцип демократического государства, Новая Республика Узбекистан.

Конституционная реформа проведенная в Республики Узбекистан 30 апреля 2023 года, обеспечивает новый этап развития страны во всех сферах. “Узбекистан проголосовал на референдуме по обновленной Конституции, продемонстрировав подавляющую поддержку реформ Президента Шавката Мирзиёева, направленных на обеспечение прав человека, свободы и чести с достоинством, наряду с верховенством закона и структурой социального обеспечения государства.”

Однако, вопрос обеспечения прав человека был поднят за долго, до всенародного референдума. Становления прав человека, как основы демократического государства в Республики Узбекистан, можно проследить в постепенной имплементации различных международных договоров, конвенций, протоколов. И изменения национального законодательства в сфере обеспечения и поощрения соблюдения, прав человека. В Республике Узбекистан за

последние годы усилился институт Уполномоченного Олий Мажлиса по правам человека (Омбудсман), Представитель Олий Мажлиса по правам ребенка, Уполномоченный при Президенте РУз по защите прав и законных интересов субъектов предпринимательства. Стоит отметить, особое внимание защиты и обеспечении прав женщин в нашей стране. В первую очередь, Конституция РУз, Закон РУз “ О защите женщин от притеснения и насилия”, “ О гарантиях равных прав и возможностей для женщин и мужчин”, Постановление Президента РУз номер-3827 от 02.07.2018 год, Постановление Президента РУз номер-354 от 25.06.2024 год, Постановления Кабинета Министров номер-3 от 04.01.2020 год. Вследствии многоплановой работы экспертов, все вопросы о защите прав человека были закреплены в действующей Конституции, что выводит их на государственный уровень. “В конституционном законодательстве и конституционной практике Узбекистана отмечается изменение ранее действовавшей парадигмы «государство – общество – человек» на новую: «человек – общество – государство». В этом плане новую редакцию Конституции Узбекистана можно юридически характеризовать как «Билль о правах человека в Узбекистане». Ибо, количество норм в области прав человека в тексте Конституции увеличилось почти в 3 раза.”

Различные споры среди людей о том, стоит ли вводить смертную казнь за определенные тяжкие статьи, был решен благодаря Новой Конституции.(статья 25) Раннее Республика Узбекистан отменила смертную казнь в 2008 году, так как в соответствии с нормами международного права в области прав человека, право на жизнь является неотъемлемым правом. Наличие высшей меры наказания в виде смертной казни никак не влияет на уровень преступности. Также, нужно обязательно учитывать риск ошибки судей. “К примеру, согласно данным исследований в США, с 1978 по 2007 год в этой стране были вынесены оправдательные приговоры в отношении 126 лиц, ранее осужденных к смертной казни.” Содержание 25 статьи, выводит отмену смертной казни на уровень конституционной нормы, что обеспечивает безоговорочное соблюдение этой нормы.

Нормы Конституции охватывают личные, политические, экономические, социальные, культурные и экологические права человека. Согласно общепризнанным нормам международного права, в Конституции закреплены:

- Все граждане имеют одинаковые права и свободы принадлежащие от рождения.(ст.19)
- Каждый человек имеет право на свободное развитие своей личности.(ст.21)

- Право на жизнь является неотъемлемым правом каждого человека и охраняется законом.(ст.25)
- Честь и достоинство человека неприкосновенны. Ничто не может быть основанием для их умаления.(ст.26)
- Каждый имеет право на свободу и личную неприкосновенность.(ст.27)
- Презумпция невиновности.(ст.28)
- Каждому гарантируется право на получение квалифицированной юридической помощи.(ст.29)
- Никто не может быть осужден, подвергнут наказанию, лишен имущества или какого-либо права на основании закона, который официально не опубликован.(ст.30)
- Каждый человек имеет право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту своей чести и достоинства.(ст.31)
- Свободное перемещение по территории Республики Узбекистан, при условии легального нахождения в стране.(ст.32)
- Каждый имеет право на свободу мысли, слова и убеждений.(ст.33)
- Свобода совести гарантируется для всех.(ст.35)
- Граждане Республики Узбекистан имеют право участвовать в управлении делами общества и государства как непосредственно, так и через своих представителей.(ст.36)
- Граждане Республики Узбекистан имеют равные права на доступ к государственной службе.(ст.37)
- Граждане имеют право осуществлять свою общественную активность в форме митингов, собраний и демонстраций в соответствии с законами Республики Узбекистан.(ст.38)
- Граждане Республики Узбекистан имеют право объединяться в профессиональные союзы, политические партии и другие общественные объединения, участвовать в массовых движениях.(ст.39)
- Каждый имеет право как отдельно, так и совместно с другими лицами обращаться с заявлениями, предложениями и жалобами в государственные органы и организации, органы самоуправления граждан, к должностным лицам или народным представителям.(ст.40)
- Каждый имеет право на собственность.(ст.41)
- Каждый имеет право на труд.(ст.42)
- Каждый имеет право на жилище.(ст.47)
- Каждый имеет право на охрану здоровья и квалифицированное медицинское обслуживание.(ст.48)

- Каждый имеет право на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии.(ст.49)
- Каждый имеет право на образование.(ст.50)
- Каждому гарантируется свобода научного, технического и художественного творчества, право на пользование достижениями культуры.(ст.53)
- Каждый вправе защищать свои права и свободы всеми способами, не запрещенными законом.(ст.55)
- Женщины и мужчины имеют равные права.(ст.58)

Конституция Республика Узбекистан, включает в себя и опыт зарубежных стран. Так например, В 2006 году в Кыргызстане полностью упразднили смертную казнь через принятие конституционной поправки, а уже в 2007 году внесли соответствующие изменения в Уголовный кодекс. Однако еще с 1998 года действовал указ президента о введении моратория на смертные приговоры, который неоднократно продлевался. В 2002 году было выпущено политическое постановление, а в 2004 — внесены правки в Уголовный кодекс, ограничивающие круг преступлений, за которые могла быть назначена высшая мера наказания. Последняя казнь в стране была осуществлена в 1998 году. В нашей стране процесс отмены смертной казни и переход этого факта в конституционную норму, проходил определенными этапами. В 2005 году вышел указ первого Президента РУз Ислама Абдуганиевича Каримова в котором, смертная казнь была отменена. Однако в силу этот указ вступил только 1 января 2008 года, так как Узбекистан ступил к второму Факультативному Протоколу МПГПП. Стоит отметить, что последний раз смертная казнь была проведена именно в 2005 году. Начиная с этого периода в обществе появились разногласия, так как одна часть считает, что за определенные тяжкие преступления, именно смертная казнь является самым справедливым решением. Но, другая часть общества, считает что такие меры слишком радикальны. Данные расхождения в мнениях решились благодаря проведенному референдуму. Однако, стоит отметить, что санкционные меры за преступления, правонарушения, проступки нужны не для наказания, а в целях перевоспитания в духе соблюдения законов Республики Узбекистан. В этом плане наша страна, сделала большой шаг на пути развития и соблюдения прав человека. Самой высшей мерой наказания в Республики Узбекистан считается, пожизненное заключение.

Но зарубежный опыт виден не только в таком, спорном вопросе это касается и первой статьи нашей Конституции. Статья 1 Конституции гласит о

том, какое именно государство - Узбекистан. В дополнении к ранее указанным положениям, появились такие понятия как правовое, социальное и светское государство. Светскость и социальность присутствует в Конституции Франции, что определяет внутреннюю политику самой страны. Светским государство будет считаться, только в том случае если религиозные органы отделены от государственной власти. Здесь они выступают выполняя, свои непосредственные обязанности для просвещения духовности народа, но не вмешиваются в систему государства, не влияют на принятия законодательных актов. В таком государстве, нет определённой одной религии, которую все обязаны вероисповедовать. Социальное государство, тесно связано с обществом, которому оно обеспечивает достойные условия жизни. В цели такого государства входит : снижение уровня неравенства, поддержка уязвимых слоев общества и создание условий для экономической и социальной справедливости.

Республика Узбекистан находится на пути прогресса, который обеспечивается за счет совместной работы населения с государством. Наличие прав человека, закрепленных на Конституционном уровне показывает политику страны, которая соответствует международным стандартам. Такие глобальные изменения и в правосознании всего общества, законодательной базы страны и ее принципах , благоприятно влияет на политическую, гражданскую обстановку страны.

REFERENCES

- 1.Новая редакция Конституции Республики Узбекистан.
- 2.Нормативно-правовые акты: Закон РУз “ О защите женщин от притеснения и насилия”, “ О гарантиях равных прав и возможностей для женщин и мужчин”, Постановление Президента РУз номер-3827 от 02.07.2018 год, Постановление Президента РУз номер-354 от 25.06.2024 год, Постановления Кабинета Министров номер-3 от 04.01.2020 год.
- 3.Инагамова М.М Оила, никоҳ муносабатларида маҳалла институтининг ташкилий-ҳуқуқий жиҳатлари//Yangi O‘zbekiston taraqqiyotida ilm-fan istiqbollari” mavzusidagi davra suhbat materiallari to'plami. – Toshkent. Jamoat xavfsizligi universiteti nashriyoti. 2022. – Б. 48-55
- 4.Инагамова М.М . Конституциявий ислохотларда инсон–жамият– давлат масалаларининг ривожланиш босқичлари//«O‘zbekiston Respublikasi konstitutsiyasi - inson qadrini ulug'lash, erkin va farovon hayotimiz kafolati»

mavzusidagi ilmiy amaliy konfirensiya. – Toshkent. Republican Scientific and Practical Conference. December 1. T.: 2023. B. 59-64.